

MAQSUD SHAYXZODA IJODIDA ONA OBRAZINING TALQINI

Rafiyeva Ruxshona To'lginovna

TDTrU 2-bosqich talabasi

ruxshonarafiyeva@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek va ozarbayjon xalqlari farzandi bo'lgan mashhur ijodkor Maqsud Shayxzoda asarlaridagi ona obrazlari yoritilgan. Shu sababdan "Toshkentnoma" va "Jaloliddin Manguberdi" asarlari tahlil qilingan. Adib ijodida ona obrazi nafaqat mehr-muhabbat timsoli, balki Vatan, sadoqat, matonat va milliy qadriyatlarning badiiy ifodasi sifatida ham namoyon bo'lishi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Maqsud Shayxzoda, ona obrazi, o'zbek adabiyoti, badiiy talqin, Vatan timsoli, poetik obraz.

O'zbek adabiyotida ona obrazi azaldan eng muqaddas va ta'sirchan mavzulardan biri bo'lib kelgan. Shoir va yozuvchilar ona siymosi orqali insoniy mehr, fidoyilik, sabr va Vatanga muhabbat kabi yuksak fazilatlarini tasvirlashga intilganlar. Ana shunday ijodkorlardan biri Maqsud Shayxzoda bo'lib, uning asarlarida ona obrazi chuqur falsafiy va badiiy mazmun kasb etadi.

Maqsud Shayxzoda ijodi o'zining xalqchilligi, samimiyligi va poetik yuksakligi bilan ajralib turadi. Adib asarlarida ona obrazi oddiy inson timsolidan yuksalib, Vatan va millat ramziga aylanadi. Uning lirikasida ham, tarixiy dramalarida ham milliy o'zlik, Vatan va ma'naviy ildizlar mavzulari yetakchi hisoblanadi. Ayniqsa, "Toshkentnoma" dostoni hamda "Jaloliddin Manguberdi" dramasida bu obraz yorqin namoyon bo'ladi. Shoirning biografiyasi, lirik dostonlari va sahna asarlari bu obrazning qanday shakllanishini ko'rsatadi.

Bilamizki, Maqsud Shayxzoda 1908-yilning 7-noyabr kuni Ozarbayjonning Oqtosh shahridagi ziyoli oilalardan birida dunyoga keladi. Otasi Ma'sumbek el-yurt ichra obro'li shifokorlaridan bo'lgani kabi, onasi Fotimaxonim ham Oqtoshning savodli va ilg'or ayollaridan biri edi. U ayollar ma'rifati tarafdori bo'lgani haqidagi qaydlar

shoir ijodida ona, mehr, tarbiya va himoya motivlarining tabiiy kuchini tushuntiradi. Bundan anglashimiz mumkinki, ijodkor asarlarida “ona” talqini, avvalo, shaxsiy xotira va qadriyatlar zaminiga qurilgan.

Shayxzoda ijodida Vatan va ona obrazi bir-biridan ajralmas holda namoyon bo‘ladi. Bu ikki tushuncha shoirning poetik sistemasida deyarli sinonim darajaga ko‘tarilgan: Vatan - ona, ona - Vatan. Bu jihatni biz shoirning 1958-yilda yaratilgan “Toshkentnoma” bag‘ishlovida kuzatishimiz mumkin. “Toshkentnoma” - Shayxzodaning Vatan haqidagi eng yorqin asaridir. Ushbu asarda Toshkent nafaqat zamonaviy va qadimiy shahar, balki farzandlarini bag‘riga oladigan, mehr va panoh manbai bo‘lgan ona timsolida ham aks ettiriladi:

Nizomiy vatani, Ganja o‘lkasi,
O‘pkamga to‘ldirdi she‘r havosin...
Lekin shoirlikning nozik tolei,
Kuldi Sirdaryoning havzalarida...

Onaning mehribon bag‘ri farzandiga qanday iliqlik bersa, yoz quyoshi ham tabiatga shunday hayot baxsh etadi. Shunday ekan, dostondagi ushbu to‘rtlikda ham Toshkent, ya‘ni Vatan - onaga, yoz esa - onaning qaynoq mehri deyishimiz mumkin:

Toshkentda uch fasl yoz,
Bahor - shoshgan ichki yoz,
Yoz - katta va asl yoz,
Kuz - kechikkan kechki yoz.
Yashadim 30 yil bunda chamasi
Bu yerda tug‘ilgan G`afur va Oybek
Umrimning boshlang`ich mavsumlarida
Meni ardoqlashdi quchib og`adek,

Inilik ko'rsatdim ta'zimlarimda, - G`afur G`ulom va Oybek Toshkent farzandlari ekanligini hisobga olsak, dostonning ushbu parchasida ham Toshkentning bevosita onaga qiyoslanayotganini ko'rishimiz mumkin.

Darhaqiqat, "Toshkentnoma" dostoni Maqsud Shayxzoda ijodining yirik namunalaridan biri hisoblanadi. Ushbu dostonda Toshkent shahri ulug'lanar ekan, shahar obrazi mehribon ona timsolida gavdalantiriladi. Shoir Toshkentni bag'rikeng, sabrli va mehribon ona sifatida tasvirlaydi.

Asarda urush yillaridagi xalq matonati, insonlarning bir-biriga bo'lgan mehr-oqibati ona obraziga bog'lab ochib beriladi. Toshkentning yetim bolalarni bag'riga olishi, turli xalqlarga mehr ko'rsatishi ona mehrining ramziy ifodasi sifatida talqin qilinadi. Bu orqali shoir Vatan va ona tushunchalarini bir-biriga yaqinlashtiradi:

Men toshkentlik temirchiga aytaman: — Rahmat!

Uning to'rt bola asrab olgan Shoahmad aka.

A, mehribon Baxri opa, sen chekib zahmat,

O'z bolangday mehr qo'yding u to'rt o'ksizga.

Un to'rt bola, un to'rt millat, turli o'n to'rt ot

Shoahmadning avlodi deb tanilgan avlod.

Shayxzoda tasvirida ona obrazi faqat oilaviy timsol emas. U xalqni birlashtiruvchi, insonlarni ezgulikka chorlovchi ma'naviy kuchdir. Shoirning badiiy mahorati shundaki, u Toshkent obrazini oddiy shahar sifatida emas, balki mehr taratuvchi ona sifatida ko'rsatishga erishadi.

Maqsud Shayxzodaning yana bir mashhur asari "Jaloliddin Manguberdi" ayni Ikkinchi jahon urushi damlarida Vatanimiz himoyachilariga jasorat, kuch-g'ayrat bag'ishlash maqsadida bitilgan. Ushbu asarda ham ona obrazi muhim o'rin tutadi. Asarda ona siymosi orqali vatanparvarlik, jasorat va sadoqat g'oyalari ilgari suriladi. Jaloliddinning onasi - Oychechak ona farzand tarbiyasida qat'iyatli, dono va irodali ayol sifatida namoyon bo'ladi.

Jaloliddinda yoshligidanoq shakllangan vatanparvarlik, jasoratlik kabi yuksak insoniy tuyg'ular bevosita onasi Oychechak momoning tarbiyasi mahsuli desak, mubolag'a bo'lmaydi.

Maqsud Shayxzoda onalarga xos bo'lgan kuchli oriyat, sha'n masalasini o'g'li Jaloliddinni mo'g'ul bosqinchilariga qarshi kurashga chorlayotib,

O'g'lim, javob tumorni armug'on qilish,

Otang bo'lsam berardim dudama qilich!

Tiz cho'kmaysan do'zaxdan kelsa fotih ham,

Oq sutimni oqlagin, senga fotiham!

misralari orqali ifodalaydi.

Oychechak onaning farzandlaridan faxrlanish hissini yozuvchi quyidagi misralari orqali namoyon etgan:

Endi qilay sizni deb qiblaga duo!

Shoyad ijobat bo'lgay niyoz muddao.

Ikki lochin yetkazib bo'ldim nomdor:

Bitta qiz-u bir o'g'il ikkovi sardor.

Bitta siyna shunchalik parvarish qilur,

Bitta ona ko'p qilsa shuncha ish qilur.

Asarda ona obrazi orqali muallif xalqning ruhiy kuchini ko'rsatadi. Ona o'z farzandining taqdiri uchun qayg'ursa-da, Vatan manfaatini hamma narsadan ustun qo'yadi. Bu esa o'zbek ayollariga xos matonat va fidoyilikning badiiy ifodasidir:

Mo'g'ullarga bir oqsoch bo'lishdan ko'ra

Baliqlarga yem bo'lsam afzal ming karra.

Dunyoga oldin kelgan, oldin ham ketar

Yashashim yetar!

Xulosa qilib aytganda, Maqsud Shayxzoda ijodida ona obrazi yuksak badiiy va ma'naviy mazmunga ega. Adib ona siymosi orqali insoniy mehr, vatanparvarlik, sabr va

fidoyilik kabi fazilatlarni ulug'laydi. "Toshkentnoma" va "Jaloliddin Manguberdi" asarlarida ona obrazi Vatan timsoli bilan uyg'un holda tasvirlangan. Bu esa Shayxzoda ijodining milliy va umuminsoniy qadriyatlarni tarannum etuvchi muhim jihatlaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Shayxzoda, Maqsud. Dunyo boqiy: She'rlar. Dostonlar. Drama. / [To'plovchi va so'zboshi muallifi M. Zoki-rov].- T.: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1988.- 240-247 b.
2. Shayxzoda, Maqsud. Dunyo boqiy: She'rlar. Dostonlar. Drama. / [To'plovchi va so'zboshi muallifi M. Zoki-rov].- T.: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1988.-297-416 b.
3. Adabiyot 8: darslik / S. Olimov, S. Ahmedov, R. Qo'chqorov. - Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2019.-134-169 b.
4. Мақсуд Шайхзода: Маърифий-биографик роман. – Т.: "Sharq", 2010.